

ATROF MUHITNI ASRASH VA YASHIL IQTISODIYOT YILI MUNOSABATI BILAN YOSHLAR ONGIDA EKOLOGIK MADANIYATNING SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Baxromov G`ulomxaydar¹, Xoliqulov Azizjon², Ergasheva Xafizaxon Yangibaevna³

^{1,2}Tosh DAU talabasi, ³Tosh DAU kattta o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178161>

Annotatsiya. Ekologik tarbiya – insonda ekologik ong va madaniyatni shakllantirishga qaratilgan amaliy ta’lim, jismoniy, ruhiy, ahloqiy, ma’naviy-ma’rifiy pedagogik jarayon. Ushbu jarayonda o‘zbek xalqining urf-odatlarini va, qolaversa, oila muhiti muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: ekologik ta’lim, biosfera, ekotizim, tabiiy resurslar, antropogen omillar.

Annotation. Ecological education is a continuous psychological, moral and educational pedagogical tendency aimed at the formation of the environmental culture of the individual. At the same time, folk customs and traditions, as well as the environment for human upbringing, play an important role.

Keywords: ecological education, biosphere, ecosystem, natural resources, anthropogenic factors.

Аннотация. Экологическое воспитание - это непрерывное психолого – нравственное и воспитательное педагогическое направление направленное на формирование экологической культуры личности. При этом важную роль играют народные обычаи и традиции а также среда воспитания человека.

Ключевые слова: экологическое образование, биосфера, экосистема, природные ресурсы, антропогенные факторы.

Ma’lumki, hozirgi zamonda atrof-muhitni sog‘lomlashtirish, aholini ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash, biologik xilma-xillikni asrash, iqlim o‘zgarishlarining oldini olish dolzarb muammolar hisoblanadi va ularni ijobiy hal qilish insoniyatning kelgusi taraqqiyotini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisidagi nutqida ekologiya va iqlim o‘zgarishi masalalariga alohida to‘xtalib o‘tdi. Davlat rahbarining aytishicha, havo va suvning ifloslanishi, tuproq erroziyasi, cho‘llanish, qazilma yoqilg‘ilarni behisob ishlatish global isishga, tabiiy ofatlarning ko‘payishiga olib kelmoqda, atrof-muhit va aholi sog‘lig‘iga zarar yetkazmoqda. Bunga javoban mamlakatimizda uch yil avval “Yashil makon” umummilliy loyihasi boshlandi. Qo‘shni mamlakatlar bilan birgalikda Mintaqaviy iqlim strategiyasini amalga oshirishga kirishildi.

Shuningdek, O‘zbekiston BMT tomonidan bu borada qabul qilingan ikkita muhim rezolyusiyaning tashabbuskori bo‘ldi. Ayni vaqtda “yashil” energetika iqtisodiyotimiz drayverlaridan biriga aylanmoqda.

El-yurtimizning fikr-mulohazalari, xohish-istaklarini atroflicha o‘rganib, bildirilgan tavsiyalardan kelib chiqqan holda, bu boradagi ishlarni yangi, yanada yuksak bosqichga ko‘tarish maqsadida Shavkat Mirziyoev 2025 yilni yurtimizda “Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot yili” deb e’lon qilishni taklif etdi. Bu Yangi O‘zbekistonda ona tabiatni asrab-avaylab, ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilayotgan yuksak e’tiborning amaldagi yana bir ifodasi bo‘ldi.

Yoshlarda Yer sayyorasi haqidagi tasavvurlar, o‘z yashash muhiti to‘g‘risidagi bilimlar, tabiat va insonlarni o‘zaro uzviy bog‘liqligi haqidagi ilmiy-nazariy dunyoqarashlar, ekologik tizimlar va ularning paydo bo‘lishi, evolyusion rivojlanishi, antropogen o‘zgarishi, milliy, mintaqaviy va global miqyosdagi tabiat va jamiyat munosabatlari, amaliy ekologik ko‘nikma va malakalar, atrof-muhitni muhofaza qilish, uning boyliklaridan oqilona foydalanish ularni tanlagan kasblariga qarab ekologik ta‘lim va tarbiya shakllantiriladi va rivojlantiriladi.

Inson tabiat bilan, ya‘ni o‘simliklar hamda hayvonot dunyosi hamda yer osti va yer usti boyliklari bilan o‘zaro munosabatda bo‘ladi. Ekologik muammolar kengayib, ularni hal etish dolzarb vazifa bo‘lib qolgan hozirgi davrda bu muammolarni hal qilishda insoniyat uchun asosan ekologik ong va ekologik madaniyatning o‘rni beqiyosdir.

“Ekologik madaniyat” degan tushuncha zamirida ayni shu holatlar oqibatini anglash, tabiat va jamiyat qonunlariga mos tarzda hayot kechirish talablari mujassamdir. Ekologik madaniyat ham umuminsoniy madaniyatning ajralmas qismi va uning muhim ko‘rsatkichi hisoblanadi. Usiz insonni to‘la ma‘noda madaniyatli, ma‘naviyatli deb bo‘lmaydi.

Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiga doir kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish ekologik qonunchilik bazasini har tomonlama tahlil qilish va uni amaliyot bilan bog‘lash mexanizmini yaratish, milliy ekologik ta‘limning majburiylik prinsipini amalda qo‘llash, ekologik ta‘limni barqaror rivojlanish qoidalariga mos ravishda qayta ko‘rib chiqish kabi masalalarni xalq etishga undaydi.

Hozirgi ekologik ta‘lim orqali vujudga kelayotgan ekologik madaniyat - turmushning barcha yo‘nalishlarida, ma‘naviyatga va ekologik siyosatga amal qilishdir. Ekologik madaniyat doim o‘zgarib va rivojlanib turuvchi insoniyatning tabiatga odamiylik bilan javob berishidir. Yuksak ekologik madaniyatli inson biosferada tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va muhofaza qilish orqali munosabatda bo‘lishdir. Ekologik madaniyat – bu insoniyat tomonidan tabiat va jamiyat birligini va taqdirini tushunishdir.

Tabiat boyliklaridan oqilona foydalanishning yo‘llaridan biri yuqori samara beradigan tabiiy resurslar bilan bir qatorda, kam, samaralilaridan ham foydalanishdir. Yer osti boyliklaridan asosiy elementlar bilan birga uchraydigan boshqa ma‘danlarni ham ajratib olib, ma‘dansiz chiqindilarni xalq xo‘jaligining boshqa tarmoqlarida ishlatish, ya‘ni chiqindisiz texnologiyaga erishish, dehqonchilikda unumsiz, notekis, botqoq, sho‘rxok va toshloq yerlarni xo‘jalik ehtiyojlari uchun yaroqli holga keltirish bunga misol bo‘la oladi.

Jamiyatning ekologik madaniyati uning tabiatga nisbatan aqlli munosabati ko‘rsatkichi yoki indikatoridir. Ekologik madaniyat bu tabiatga imkoni boricha zarar keltirmaslik, tabiat va jamiyat taqdiri birligini tushunishdir.

Yoshlarda tabiatdan uning boyliklariga zarar yetkazmagan holatda foydalanish kerakligini o‘rgatish ekologik ta‘lim tarbiyaning asosi hisoblanadi. Bunday maqsadlarga erishda oliy o‘quv yurtlarida turli kasb egalari uchun alohida dasturlar, metodik qo‘llanmalar yaratilgan bo‘lib, ularda har bir mutaxassislik bo‘yicha tabiatga salbiy ta‘siri, atrof – muhit muhofazasi muammolari o‘z aksini topgan bo‘lishi zarur.

Yoshlarda ekologik ta‘lim tarbiya masalariga chuqur yondoshishda maxsus ekologik ta‘lim tarbiya dasturi va uslubiy qo‘llanmalar asosida amalga oshiriladi. Ekologik ta‘lim va tarbiya olgan mutaxassislarda atrof-muhitning tuzilishi, unda bo‘lib o‘tayotgan voqealar, ekologik o‘zgarishlar hamda iqtisodiyotning turli tarmoqlaridan chiqayotgan chiqindilarni yig‘ish, qayta ishlash bilan zararli moddalar miqdorini kamaytirish, tabiatni saqlash borasidagi ilg‘or tajribalarni umumlashtirish va keng joriy qilish, tabiiy boyliklardan foydalanishda

isrofgarchilikka yo‘l quymaslik, natijada atrof-muhit muhofazasini yuqori darajada olib borishda turli yoshdagi, kasbdagi aholini jalb qila bilish bilimi va mahorati bo‘lishi kerak.

Ekologik ta‘lim va tarbiyani amalga oshirishda turli aholi guruhlarini atrof-muhit muammolarini hal kilish uchun o‘qitish va qayta tayyorlash kurslarida “Ekologik ta‘lim asoslari”, “Atrof-muhit”, “Atrof-muhitning dolzarb muammolari”, “Atrof-muhitning tozaligi va inson salomatligi”, “Tabiat va tabiiy boyliklardan tejamkorlik bilan foydalanish”, “Ekologiya va yoshlar tarbiyasi”, “Qishloq xo‘jaligi ekologiyasi”, “Ijtimoiy ekologiya”, “Avtotransport va atrof-muhit”, “Kimyo va tabiat” kabi qisqa kurslar ma‘lum o‘quv dasturlari asosida o‘tiladi.

Shu bilan bir qatorda, turli xo‘jaliklar, korxonalariga ekskursiyalar va tajribali dehqonlar, ishchi-texnik-muhandislar bilan uchrashuvlar tashkil qilib, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash vositasida turli guruhdarga atrof-muhitni o‘rganishga, undagi ekologik salbiy holatlarni tuzatishga qiziqish uygotish mumkin.

Ekologik ta‘lim va tarbiyani olib borishda ommaviy axborotning roli juda katta. Birgina televidenie orqali ekologik mazmundagi ko‘rsatuvlarning doimiy ravishda berib borilishi aholi, ayniqsa, yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarga ekologik ta‘lim-tarbiya berish orqali ularda yuksak ekologik ong, tabiat resurslaridan oqilona foydalanish, atrof-muhit muhofazasi, biologik xilma-xillikni muhofaza qilishdek yuksak vazifalarni bajarishga hissa qo‘shish zarur.

Halqimizni milliy hamda diniy qadriyatlari shaxsiy gigena, tozalik va ozodalikdan tortib o‘zi yashab turgan joyini turli xil chiqindilar bilan ifloslantirmaslik, tabiat ne‘matlarini isrof qilmaslik, atrofni ko‘kalamzorlashtirishni keng targ‘ib etadi. Ushbu tushunchalar insonlarning yoshligidanoq o‘z oilasidagi keksa avlod vakillari tomonidan ular ongiga singdirib boriladi. Demak insonda dastlabki tushunchalar o‘z oilasi paydo bo‘ladi. Keyinchalik tushunchalar bog‘cha, maktab, litsey, kollej, oliy o‘quv yurtlarida kengaytiriladi va rivojlantiriladi.

Umuman olganda, ekologik tarbiyaning keyingi rivojlanishi va samarasi eng avvalo oilada qo‘yilgan poydevorga bog‘liq ekanligini bugun hayotning o‘zi yaqqol ko‘rsatib turibdi. Global miqyosda ekologik muammolar yanada kuchayib, uning ta‘siri O‘zbekistonda ham yaqqol sezilayotgan, insoniyatning atrof – muhitga bo‘lgan salbiy ta‘siri yanada ortib borayotgan, tabiat ne‘matlaridan ayovsiz foydalanilayotgan bugungi sharoitda bu yanada dolzarblik kasb etadi.

Ekologik tarbiya – shaxsda ekologik ong va madaniyatni shakllantirishga qaratilgan amaliy ta‘lim, jismoniy, ruhiy, ahloqiy, ma‘naviy-ma‘rifiy pedogogik jarayon. Bu jarayonda yuqorida ta‘kidlanganidek, xalqimizning urf-odatlar va, qolaversa, oila muhiti muhim o‘rin tutadi.

Har bir oilada yoshi kattalar ommaviy axborot vosilari, gazeta va jurnallarda ekologik madaniyatni shakllantirish, hayvonot va qushlar dunyosi, o‘lkashunoslik, ekoturizm kabi mavzularidagi film va ko‘rsatuvlarni o‘z farzandlari bilan birga ko‘rib, muhokama qilish hamda ona tabiat qo‘ynida amaliy ishlarni bajarish, ya‘ni, turli daraxt va gul ko‘chatlari o‘tqazish, uy hayvonlarini parvarishlash, tomorqada turli xil ekinlarni yetishtirish orqali yosh avlodda ekologik ta‘lim tarbiya asosli ravishda shakllantirilishi mumkin.

Tomchilardan yig‘ilib, dengiz bo‘ladi degan naqlga muvofiq ekologik sohasida qilinayotgan kichik-kichik ishlar yig‘ilib, pirovord natijada o‘lkamiz tabiati musaffoligini saqlab qolishda va kelgusi avlodlarga yetkazishda muhim omil bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, keksa avlodning oilada yurish-turishi, hatti-harakati, pand-nasihati, hayotiy, tajribasi shu oilada o‘sayotgan yosh avlodga o‘rnak va ibrat bo‘ladi. Zero, xalqda “Qush uyasida ko‘rganini qiladi” degan maqol bejizga aytilmagan. Yoshlarda ta‘lim

tarbiya, ekologik madaniyatning yanada oshishida keksa avlodlarning o‘rni beqiyos, ularning bilim va tushunchalari yoshlarning ekologik ongi va ekologik madaniyatini yanada yuksalishida o‘rnak va ibratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бухоров, К. Х., Хонкелдиева, М. Т., & Эргашев, Б. Н. Флористический состав сорных растений посевов озимой пшеницы.
2. Nazarov G‘.A. Biodiversity conservation in the context of climate change. Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini. №6. 2024
3. Yormatova D. Ekologik monitoring. Toshkent. Fan va texnologiya. 2012
4. Tursunov T., Raximova T.U. Ekologiya. O‘quv qo‘llanma Toshkent – 2006
5. Xo‘janazarov O‘.E., Muxamedjanova D. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Darslik Toshkent-2016
6. Ergashev A.E, Sheraliev A. Sh., Suvonov X.A., Ergashev T.A. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. O‘quv qo‘llanma Toshkent-2009